

Sm@ll Ruminant Technologies

Imagerie 3D

Besoin : Estimation automatique de la Note d'Etat Corporel (NEC)

Objectifs :

- Suivi de l'état des animaux
- Données plus régulières et objectives

Description : Un portique avec 6 caméras 3D permet de prendre une photo de la forme d'une partie de l'animal ou de l'animal entier. Le portique est actuellement en phase de recherche, et les algorithmes en cours de création pour estimer le poids et la NEC des brebis. D'autres dispositifs existent dans les autres filières.

Mise en place : Le portique est installé dans un couloir de contention. Le flux est géré par deux portes, une à l'entrée et une à la sortie. L'animal est identifié lors de son passage et la prise d'image est déclenchée (automatiquement ou par l'opérateur). La prise d'image est rapide (quelques dixièmes de seconde). Les images sont ensuite triées automatiquement et un algorithme estime le poids des brebis. L'estimation de la Note d'Etat Corporel par l'imagerie 3D n'est pas encore robuste et fiable.

Bénéfices attendus :

- Meilleur suivi des animaux
- Diminution du stress pour les animaux et l'éleveur

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :
Ovin allaitant

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis

Autre source d'information :

<https://idele.fr/Otop-3D/>

Pièces jointes/liens :

<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

**Prérequis
et/ou limites :**

- Dépend de la configuration du parc de contention
- Encore à l'état de test / prototype

**Coûts et
prérequis :**

- Coût mise en place : 5 000 € - 15 000 €
- Abonnement requis : Non
- Facilité d'utilisation : 1 (Complicqué) – 10 (Simple)

- Bon rapport qualité prix (pour l'exploitation équipée) : Peut-être
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie est un prototype testé dans la Digiferme ovin viande française. Elle permet d'avoir une estimation du poids des animaux via les images 3D. Les futurs objectifs sont d'obtenir d'autres informations telles que la note d'état corporel, les aplombs...

TECHNICIEN FRANÇAIS

Il faudrait 22 ans pour atteindre 72% d'adoption en Estonie.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Aptimiz

Besoin : Logiciel de gestion du temps

Objectifs : Connaître la répartition du temps de travail de l'éleveur et analyser son organisation

Description :

- Aptimiz est une solution de mesure automatique du temps de travail manuel et mécanisé qui prend en compte la répartition par activité et par type de production.
- Grâce à la géolocalisation, Aptimiz détermine la tâche sur laquelle l'éleveur est en train de travailler et enregistre le temps passé automatiquement. Le temps peut être analysé par tâche, par zone, par personne, par machine, en prenant en compte le temps de trajet.
- La plateforme web Aptimiz permet d'analyser le temps de travail. Pour ceci, des outils de visualisation présentent l'analyse du temps de travail d'un point de vue technique, économique et organisationnel.

Mise en place :

- ① Installer l'application Aptimiz sur un smartphone ou obtenir le capteur GPS AZ21 vendu par Aptimiz.
- ② Contacter l'équipe Aptimiz pour la configuration du compte.
- ③ L'application fonctionne en arrière plan du téléphone. L'éleveur peut accéder par l'interface web Aptimiz.

Bénéfices attendus :

Avoir une vision globale et détaillée de la distribution du travail afin de calculer la rentabilité horaire pour le contrôle du temps passé sur chaque poste de travail. La collecte des données est automatisée, ce qui limite leur saisie.

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

Autre source d'information :

<https://aptimiz.com/>

Prérequis et/ou limites :

- Pour utiliser ce logiciel, l'éleveur doit posséder un smartphone chargé sur lui, avec l'application Aptimiz ou le capteur GPS AZ221 vendu par Aptimiz. (il remplace le smartphone en offrant les mêmes fonctionnalités, avec une durée de batterie plus longue qu'un smartphone).
- L'application fonctionne hors-ligne et n'a pas besoin de réseau pour la saisie des données. L'ensemble des personnes impliquées dans les tâches de travail doivent être équipés de cet outil.
- Enfin, cet enregistrement automatique des données doit être accompagné par des temps de discussion pour tirer profit de cet outil.

Coûts et prérequis :

- Abonnement requis : Oui, annuel ~ 200- 500 €
- Facilité d'utilisation : 1 (Complicqué) – 10 (Simple)

- Bon rapport qualité prix (pour l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie fonctionne pour moi car je peux améliorer mes temps de déplacement, analyser les tâches chronophages sur ma ferme et voir si je peux améliorer ma répartition du temps. Ces nouvelles données sont aussi utiles dans les discussions avec mon conseiller.

ELEVEUR FRANÇAIS

Il faudrait 22 ans pour atteindre 72% d'adoption en Estonie.

www.smartplatform.network

Lecteur RFID en salle de traite

Besoin : Identification individuelle des animaux à l'entrée de la salle de traite

Objectif : Collecte de données individuelles sur la production laitière des animaux

Description :

- Les brebis sont identifiées par leur bolus RFID ou leur boucle électronique auriculaire.
- Lorsque l'animal passe dans le tunnel, l'antenne lit sa boucle.
- Une fois identifié, chaque animal est placé à une position donnée selon l'ordre d'entrée.
- La production laitière est ainsi associée à chaque animal.

Mise en place :

- Tous les animaux doivent avoir une identification électronique.
- La lecture RFID ne peut être effectuée que lorsque la salle de traite est en fonctionnement.
- Le programme DelPro PC permet d'extraire les données relatives à chaque animal.

Pays :

Italie

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Brebis laitières et chèvres

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis et chèvres

En lien :

<https://techcare-project.eu/>

Je pense qu'il s'agit d'une technologie très utile dont l'utilisation nécessite encore beaucoup de compétences.

ELEVEUR ITALIEN

Bénéfices attendus :

- Le système permet d'identifier les animaux et d'enregistrer leur production laitière individuelle, ce qui permet d'intervenir en cas de baisse de production.

Coûts et prérequis :

- Tous les animaux ont besoin d'une boucle RFID (ou bolus). Un logiciel de gestion de troupeau sur ordinateur est nécessaire pour coupler l'identification électronique à la production laitière.

- Coût mise en place ~ > 10 000 euros
- Abonnement requis : Non
- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Il faudrait entre 14 et 16 ans pour atteindre 29 % 98% d'adoption.

Auge peseuse et distributeur automatique de concentré

Besoin : Distribution des concentrés à la traite ou à l'auge.

Objectif : Collecte de données individuelles sur l'ingestion d'aliments par les animaux.

Description :

- Les brebis sont identifiés à l'aide de leur boucle électronique.
- Si l'animal est autorisé à accéder à une auge spécifique, la barrière s'abaisse. Lorsque le temps d'accès autorisé pour cette période est écoulé, la barrière d'accès se lève, repoussant l'animal de la mangeoire pour qu'un autre animal puisse accéder à l'auge.
- L'auge est pesée avant et après l'accès des animaux et la différence de poids est transférée à l'ordinateur pour analyse.

Mise en place :

- Tous les animaux doivent avoir une boucle électronique.
- L'auge est placée sur un cadre et repose sur deux pesons électroniques. En basculant l'auge, il est facile de la vider et de la nettoyer.
- Le logiciel de BioControl extrait les données de chaque animal.

Pays :

Italie

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Brebis laitières et chèvres

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis et chèvres

Source d'information :

<https://techcare-project.eu/>

En lien :

<https://youtu.be/FNC1csOd6p4>

Je pense qu'il s'agit d'une technologie très utile dont l'utilisation nécessite beaucoup de compétences.

ELEVEUR ITALIEN

Bénéfices attendus :

- Le système permet de nourrir les animaux en fonction de leurs besoins individuels, même s'ils partagent la même aire.
- Pour donner des rations différentes à différents animaux d'un même groupe. Le système fermera automatiquement la porte lorsque l'animal aura consommé la totalité de la ration prévue.

Coûts et prérequis :

- Tous les animaux doivent être munis d'une boucle d'identification électronique et un logiciel de gestion de troupea est nécessaire.

- Coût mise en place ~ > 15 000 euros
- Abonnement requis : Non
- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Bon rapport qualité-prix (pour l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Peut-être

Il faudrait 5 ans pour atteindre 17 % d'adoption.

Herbomètre connecté

Besoin :

- Sevrer au bon moment
- Conditions extérieures / monitoring des conditions d'ambiance des bâtiments

Objectif :

- Mesurer et gérer le pâturage des prairies

Description :

Herbomètre connecté qui mesure et enregistre la hauteur d'herbe comprimée, afin d'aider à prendre des décisions éclairées en matière de gestion du pâturage. Les informations recueillies permettent de calculer la quantité moyenne d'herbe disponible en kilogrammes de matière sèche par hectare (kg MS/ha).

Les données peuvent généralement être transférées vers un smartphone ou un ordinateur équipé d'un logiciel de gestion du pâturage. L'herbomètre peut également être géolocalisé, et être en lien avec le parcellaire de l'exploitation, pour identifier les parcelles ou les paddocks.

Mise en place :

Une fois que l'herbomètre a été configuré et relié à une application associée, l'appareil est prêt à débiter les mesures. Une fois dans la parcelle, éloignez-vous de quelques mètres de tout clôture/portail et placez l'herbomètre sur l'herbe, en exerçant le moins de pression possible. Commencez à marcher dans le champ en prenant des mesures régulières au fur et à mesure.

Une méthode courante et recommandée consiste à parcourir la parcelle en forme de W, en recueillant 30 à 40 mesures par parcelle. Toutefois, un plus grand nombre de mesures peut être nécessaire s'il y a beaucoup de variations dans la parcelle.

Une fois que vous avez pris le nombre de mesures que vous souhaitez, l'appareil vous fournira une valeur moyenne en kg MS/ha. Les données peuvent ensuite être transférées vers un logiciel de votre choix, ce qui permet d'aider la prise de décisions quant à la gestion optimale de l'herbe disponible. Les informations peuvent être utilisées pour calculer la quantité totale d'herbe disponible dans la parcelle, la pousse de l'herbe totale depuis la dernière mesure, la croissance quotidienne moyenne, etc.

FKO

Pays :

ROYAUME-UNI

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

En lien :

Vidéo de l'hebdomadaire agricole - Comment utiliser un compteur d'assiettes :

[Comment utiliser un compteur à plaques \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=aBlUzLeTINA)

<https://www.youtube.com/watch?v=aBlUzLeTINA>

Slide 1

FK0

Expected benefits to include relevant information from CBA

Fiona Kenyon, 2024-05-27T09:11:32.350

Bénéfices attendus :

- Une fois installé, il est facile de collecter des données.
- Contrôle de la pousse de l'herbe
- Gestion des lots par rapport à la disponibilité en herbe
- Utile pour les pâturages tournants
- Utilisation efficace et optimisée de l'herbe
- Budgétisation des aliments pour animaux
- Décisions de réensemencement

Coûts et prérequis :

- Coût mise en place ~ 501 - 1 000 euros
- Abonnement requis : Non
- Des mesures collectées régulièrement augmentent la précision et les avantages.
- S'il y a beaucoup de variations à l'intérieur de la parcelle, il peut être nécessaire de prendre davantage de mesures.
- Veillez à ce que l'herbe ne se coince pas dans le capteur sous la plaque.
- Principalement utile pour les pâturages améliorés et/ou semi-améliorés. Peut être moins pratique pour le pâturage extensif dans les collines.
- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie me convient parce qu'elle me permet d'attribuer mes parcelles à différents animaux, en fonction de leurs besoins et de la disponibilité en herbe.

ELEVEUR DU ROYAUME-UNI

Il faudrait 11 ans pour atteindre 90 % d'adoption.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Distributeur automatique de lait pour chevreaux

Besoin :

Nécessité de sevrer les jeunes plus tôt pour que les mères puisse aller à la traite.
Dans les grands troupeaux, ou dans les troupeaux avec un fort taux de prolificité, il peut être nécessaire d'utiliser des distributeurs de lait pour nourrir les agneaux avec du lait de remplacement si leurs mères ont une faible production laitière ou si elles ont trop d'agneaux par exemple.

Objectifs :

Assurer une alimentation à volonté facilement accessible pour les chevreaux pré-sevrés.

Proposer aux agneaux du lait fraîchement mélangé à base de poudre de lait mis à la température souhaitée.

Description :

- Distributeur de lait ou louve qui mélange et filtre automatiquement le lait en poudre en l'eau.
- Réchauffe et maintient le lait à la température désirée (30-40°C) qui peut être déterminée et réglée par l'éleveur.
- Huit tuyaux partent de cette unité vers huit tétines que les chevreaux peuvent téter à volonté 24 heures sur 24 jusqu'à l'âge de 2 mois ou plus.

Mise en place :

Les chevreaux sont retirés de leur mère à l'âge d'environ 6 jours (un retrait plus précoce peut entraîner un amaigrissement et une mortalité plus élevée). À partir de ce moment et jusqu'à l'âge de deux mois environ, les chevreaux sont répartis en deux groupes d'âge et reçoivent du lait de remplacement à volonté par les tétines. Ils reçoivent également du foin, des concentrés et de l'eau. Les jeunes peuvent avoir besoin d'un peu d'entraînement pour utiliser les tétines, mais ils apprennent vite. Les chevreaux doivent également être observés pour vérifier qu'ils se nourrissent, et leur bien-être doit être régulièrement contrôlé.

Cette technologie me convient parce qu'elle réduit les coûts de main-d'œuvre et le temps consacré à l'élevage des chevreaux.

FARMER FROM
ESTONIA

Pays :

Estonie

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Ovin lait, caprins (aussi possible pour les ovins viande si les agneaux sont en bâtiment)

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Chevreaux, agneaux

Autre source d'information :

En lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

Bénéfices attendus :

Qualité constante de l'aliment d'allaitement offert et des moyens d'accès.

Des apports plus élevés aux chevreaux, moins d'épuisement, moins de maladies et de mortalité.

Réduction de l'agressivité.

Réduction des coûts et du temps de travail.

Coûts et prérequis :

Disponibilité de l'espace nécessaire et adéquation du logement aux besoins.

Les chevreaux peuvent montrer une préférence pour une tétine et faire la queue pour utiliser cette tétine préférée plutôt que de téter les autres tétines.

L'appareil doit être entretenu deux fois par semaine.

Nécessité d'avoir de l'eau et de l'électricité.

- Coût de mise en place ~ 3500 €
- Abonnement : Non

Lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

Il faudrait XX ans pour atteindre XX% d'adoption.

www.smartplatform.network

Besoin :

- Avoir plus de temps pour l'agnelage
- Identification des brebis pour l'agnelage
- Observation des changements de comportement

Objectifs :

- Surveillance des chaleurs, des mises-bas et des troubles sanitaires
- Infractions et surveillance générale de l'exploitation
- Surveillance d'emplacements stratégiques du bâtiment
- Surveillance des systèmes automatisés

Description :

La visualisation se fait en temps réel et peut se faire sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone

Une détection de mouvement et un enregistrement à la demande est possible sur certains modèles, et il est possible d'avoir une vision nocturne infrarouge et une bande sonore.

La zone de couverture peut être supérieure à 50 m² selon le modèle.

Les caméras sont résistantes à l'environnement agricole, elles sont étanches à l'eau et à la poussière.

Mise en place :

Les caméras sont mieux adaptées aux petits lots en raison de leur portée. Il est important de jauger la portée en fonction de la taille du lot, la hauteur du bâtiment, la luminosité pour une meilleure visibilité.

- Équipement : connexion internet et smartphone ou ordinateur portable pour le visionnage
- Stockage : pas d'humidité dans l'étable pour éviter la formation de condensation.

Bénéfices attendus :

- Sécurité : sécurité du bâtiment et des animaux, moins d'accidents ou d'infractions dans le bâtiment
- Confort : réduction de la pénibilité du travail et moins de stress pour l'éleveur
- Gain de temps : limite les aller-retours, visualisation et enregistrement à distance

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

Autre source d'information :

https://idele.fr/?eID=cmis_download&old=workspace://SpacesStore/b224f581-d145-4504-b354-cefb87b95a08

Prérequis et/ou limite :

- Dépend de la configuration du bâtiment et de sa hauteur
- Réseau de communication nécessaire
- Qualité de l'image, zoom en fonction de l'objectif
- Pas de vision de nuit si pas de caméra infrarouge

Coûts et prérequis :

- Coût mise en place : 1 000 € - 2 500 €
- Abonnement requis : Oui / Non depend de l'usage et de la caméra
- Facilité d'utilisation : 1 (Complicqué) – 10 (Simple)

- Bon rapport qualité prix (pour l'exploitation équipée) : Peut-être
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie fonctionne pour moi car je peux vérifier si tous les animaux vont bien dans les bâtiments. Cela limite également mon temps de déplacement en début ou en fin d'agnelage, car je peux vérifier s'il y a un problème ou un agnelage imminent.

ELEVEUR FRANÇAIS

Il faudrait 6 à 11 ans pour atteindre 12% à 98% d'adoption en Hongrie, Irlande, Italy et Norvège.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Clotûres Connectées

Besoin : Gagner du temps pour la surveillance des clôtures.

Objectifs :

- Simplifier l'organisation du travail et amélioration de la sécurité avec un diagnostic en temps réel de l'état de l'installation des clôtures électriques.

Description :

En cas de dysfonctionnement (défaut de courant du poste électrique, de la clôture, coupure de la clôture, baisse de tension, batterie du poste faible, défaut de terre...) et donc de risque de divagation des animaux, l'éleveur reçoit une alerte sur son téléphone portable via sms et sur sa messagerie électronique.

L'appareil communique par le réseau de l'internet des objets Sigfox vers les serveurs VigiFence. L'utilisation de la technologie Sigfox se justifie par sa très bonne couverture du territoire avec plus de 94% d'efficacité.

Lorsqu'un défaut de courant est détecté, que la batterie est faible ou que le dispositif a lui-même un défaut, le service déclenche automatiquement une alerte sms sur le téléphone de l'éleveur. L'utilisateur reçoit une preuve de vie chaque jour pour lui assurer du bon fonctionnement du dispositif.

Mise en place : Étape 1 : enregistrement du boîtier sur le site internet

Étape 2 : l'utilisateur insère la pile et branche les fils à la clôture et à la terre, comme pour un testeur.

La transmission des données via Sigfox est alors effective. En cas de dysfonctionnement de la clôture, des SMS d'alerte seront envoyés.

Bénéfices attendus : Suivi en temps réel de l'état de fonctionnement des clôtures électriques.

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :
Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

Autre source d'information :

<https://www.thingonair.com/boutique/produits/22-vigifence-pack.html>

Coûts et prérequis :

- Pour équiper un parc, l'utilisateur achète le boîtier 207,50€ HT et choisit son forfait au service d'alerte en fonction de son usage, 6mois (35€ HT) ou 12 mois (50€ HT). Il existe également un pack tout compris, incluant 2 ans de forfait pour 290€ HT.
- Bien que l'outil soit performant pour la détection des incidents, il manque un système GPS qui permettrait de localiser à distance le point de dysfonctionnement.

- Coût mise en place : 500 € / 1 000 €
- Abonnement requis : Oui, annuel ~ 1 - 50 €
- Facilité d'utilisation : 1 (Complicqué) – 10 (Simple)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Bon rapport qualité prix (pour l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie fonctionne pour moi car je peux vérifier à distance si mes clôtures fonctionnent correctement et en cas de problème je reçois un SMS sur mon téléphone.

ELEVEUR FRANÇAIS

Il faudrait 12 ans pour atteindre 16% d'adoption en Irlande.

www.smartplatform.network

Compteur à eau connecté

Besoin : Besoin de références sur les consommations d'eau des brebis

- Objectifs :**
- Mesurer la consommation d'eau à l'abreuvoir, au lot ou à l'animal
 - Détecter une fuite d'eau
 - Détecter un potentiel problème lié à une variation de la quantité d'eau consommée

Description : Un compteur d'eau connecté permet de mesurer le volume d'eau consommé sur tout ou partie d'un bâtiment (abreuvoir par ex) grâce à un émetteur d'impulsion positionné sur le compteur.

Les impulsions émises sont proportionnelles au débit d'eau passant par ce compteur. Les impulsions peuvent être enregistrées par un logger qui stocke et transmet ces données à une passerelle pour y avoir accès en direct sur un site web ou une application mobile.

Mise en place : Le compteur à eau est placé sur le tuyau arrivant à l'abreuvoir pour mesurer l'eau consommée par les brebis ou les agneaux ayant accès ce point d'eau. Un système d'identification peut être placé près de l'abreuvoir pour connaître la fréquentation de l'abreuvoir par les individus du lot. Pour avoir une idée précise de la consommation du lot, tous les abreuvoirs doivent être équipés d'un compteur à eau. Pour connaître, la consommation d'un animal, il est important de pouvoir relier l'identification de l'animal aux valeurs mesurées par le ou les compteurs à eau des abreuvoirs auxquels il a accès.

- Bénéfices attendus :**
- Connaissances sur la consommation d'eau des animaux
 - Alertes en cas de problème sur le réseau d'eau
 - Alertes sur la santé et le bien-être des animaux

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :
Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

Autre source d'information :
<https://techcare-project.Eu/>

Coûts et prérequis :

- Un compteur à eau par abreuvoir, un émetteur d'impulsion, un système d'enregistrement et de transmission des données.
- Lien entre les compteurs et l'identification des animaux pour avoir la consommation individuelle
- Plusieurs animaux sont souvent présents en même temps à l'abreuvoir

-
- Coût mise en place ~ 2000 € / 200 € si vous possédez déjà une box
 - Abonnement requis : Oui, annuel ~ 200- 500 €
 - Facilité d'utilisation : 1 (Complicqué) – 10 (Simple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Bon rapport qualité prix (pour l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie fonctionne pour moi car je peux vérifier quel animal va à l'abreuvoir et aussi savoir quand il y a une fuite.

ELEVEUR FRANÇAIS

Il faudrait 22 ans pour atteindre 72% d'adoption en Estonie.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Convoyeur

Besoin :

- Détection des parasites communs/gestion des parasites externes/et traitement
- Drogage/vaccination des ovins

Objectif :

Sécuriser les brebis tout en permettant à l'opérateur d'administrer des vaccins, drogage, etc. avec un minimum d'effort physique.

Description :

Le convoyeur déplace et contient les brebis le long d'un tapis roulant à une vitesse prédéterminée par l'opérateur. Les brebis sont maintenues debout et ne peuvent ni avancer ni reculer dans le convoyeur. Cela permet à l'éleveur de rester dans la même position de chaque côté du convoyeur et d'administrer des traitements sans se déplacer. La vitesse du convoyeur peut être réglée et les brebis peuvent être déplacés vers l'avant, maintenus dans une position, inversés ou maintenus sur le dos, selon les besoins.

Mise en place :

Les brebis doivent être montées sur le convoyeur pendant qu'il est en mouvement. Certaines brebis montent sur le convoyeur d'elles-mêmes, mais d'autres peuvent avoir besoin d'être poussés vers l'avant. L'éleveur peut prédéterminer et ajuster la vitesse du convoyeur et se positionner de manière à ce que les brebis se dirigent vers lui.

Cette technique fonctionne bien lorsque je dois droguer ou vacciner de grands lots de brebis/agneaux. Elle est également moins contraignante physiquement que d'attraper des brebis et des agneaux à la main.

Eleveur irlandais

Pays :

Irlande

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis, renouvellement, béliers et agneaux

En lien :

<https://smartplatform.network/sheep-conveyor/>

Bénéfices attendus :

- Gain de temps
- Réduction des contraintes physiques pour l'éleveur
- Possibilité d'effectuer plusieurs traitements à la fois

Coûts et prérequis :

- Il peut être nécessaire de pousser certains animaux sur le convoyeur.
 - Ne convient pas aux brebis en fin de gestation
 - Impossibilité d'effectuer la notation de l'état corporel lorsque les animaux sont dans le convoyeur
 - Investissement initial important, ce qui nécessite une taille de troupeau importante pour amortir le coût.
 - Il peut être difficile de faire entrer les animaux dans le convoyeur, ce qui nécessite une personne supplémentaire ou un chien de berger efficace, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'économie de main-d'œuvre.
-
- Coût mise en place ~ > 15 000 euros, de sorte qu'une taille de troupeau importante est nécessaire pour justifier l'investissement.
 - Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Non
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Peut-être

Il faudrait 11 ans pour atteindre 3 % d'adoption.

Boucles RFID Ultra Haute Fréquence

Besoin : Des boucles RFID UHF placées sur l'oreille des animaux pour lire rapidement et avec fiabilité des lots de plusieurs dizaines d'animaux.

- Objectifs :**
- Technologie d'identification électronique (RFID) basée sur les ondes radio à Ultra hautes fréquences
 - Propriétés très intéressantes pour la lecture de masse
 - Lectures multiples simultanées
 - Distance de lecture jusqu'à plusieurs mètres
 - Reconnaissance : individuelle et en groupe

Description :

La boucle d'identification RFID UHF associée à une antenne adaptée permet des lectures multiples et simultanées d'animaux, à des distances de plusieurs mètres, contrairement aux boucles officielles (en basse fréquence). Ce dispositif permet de lire les numéros d'identification sur des lots d'animaux en mouvement (inventaire) et s'adapte également à la lecture individuelle de proximité pour l'analyse de fréquentation de point d'intérêt (abreuvoir, auge par exemple).

La boucle électronique RFID UHF, positionnée sur l'oreille, est détectée par l'antenne reliée à un lecteur fixe ou portable pilotable sur smartphone. La distance de lecture s'adapte selon le réglage de la puissance du lecteur (de quelques cm à 2,5m). L'information est disponible sur un serveur ou peut être lue directement grâce à une application téléphone.

Mise en place :

Les boucles d'identification RFID UHF doivent être mises en place sur l'ensemble du troupeau à la naissance des agneaux ou chevreaux.

La boucle électronique doit être posée sur l'oreille gauche de l'animal. L'éleveur doit également s'équiper d'automates lecteurs compatibles avec ces boucles d'identification RFID UHF.

- Bénéfices attendus :**
- Connaissances sur la consommation d'eau des animaux
 - Alertes en cas de problème sur le réseau d'eau
 - Alertes sur la santé et le bien-être des animaux

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :
Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

Autre source d'information :
<https://techcare-project.eu/>

Bénéfices et/ou limites :

- Perte possible de boucles
- Lecture impossible à travers un animal

Coûts et prérequis :

- Coût mise en place : 5 000 € / 15 000 € pour l'antenne et la valise de transmission + 1 – 20 € par boucle
- Abonnement requis : Non
- Facilité d'utilisation : 1 (Complicqué) – 10 (Simple)

- Bon rapport qualité prix (pour l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie est testée dans des fermes expérimentales pour connaître les nouvelles utilisations en réponses aux besoins des éleveurs que peuvent avoir les boucles UHF. La gestion de la santé et du bien-être peut être une piste.

TECHNICIEN FRANÇAIS

Sm@ll Ruminant Technologies

Filiation par l'ADN

- Besoin :** Difficile de gérer un troupeau avec différents lots de reproduction
-
- Objectif :** Connaître la parenté de chaque agneau sans avoir recours à l'insémination animale (IA), aux lots de reproduction à un seul bélier et/ou à l'enregistrement et l'identification au moment de l'agnelage.
-
- Description :** Un service qui fournit des informations sur la filiation des animaux à partir de l'ADN prélevé sur un échantillon de tissu. Ce service est particulièrement utile pour les troupeaux avec plusieurs béliers dans les lots de brebis lors de la reproduction et/ou qui agnellent à l'extérieur (dans les parcelles ou dans les parcours).
-
- Mise en place :** Au début de ce processus, tous les animaux du troupeau doivent être échantillonnés à l'aide d'un échantillonneur d'AND fourni par différentes sociétés (soit à l'aide d'un tube d'échantillonnage autonome, soit à l'aide d'un tube relié à une boucle auriculaire). Chaque échantillon doit être étiqueté avec le numéro d'identification individuel de l'animal.
- Chaque année suivante, seuls les nouveaux animaux rejoignant le troupeau doivent être échantillonnés, par exemple les béliers nouvellement achetés ou les brebis de remplacement (si elles ne sont pas élevées à la ferme) et tous les nouveaux agneaux nés. Une fois tous les échantillons prélevés, ils sont envoyés à un laboratoire pour analyse.
- Les résultats fournis peuvent aller du simple nom du père et de la mère de chaque animal à des informations sur des gènes spécifiques, en fonction du fournisseur de services utilisé.
-

Pays :

ROYAUME-UNI

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Ovins à viande

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

En lien :

[Témoignage Sm@RT Digifarm - UK - Collecte de tissus ADN \(youtube.com\)](#)

[Témoignage de l'agriculteur innovant Sm@RT UK - Ferme Southfield \(filiation ADN\) \(youtube.com\)](#)

Bénéfices attendus :

- Informations sur le père et la mère pour chaque agneau.
- Supprime la nécessité de recourir à l'insémination animale (IA), aux lots de reproduction à un seul bélier et/ou à l'enregistrement au moment de l'agnelage.
- Permet aux éleveurs d'évaluer les performances d'élevage des brebis (par exemple, la croissance et la survie des agneaux) et le taux de réussite de la reproduction des béliers (nombre d'agneaux engendrés).
- Permet aux troupeaux gérés de manière extensive de faire partie des programmes de sélection génétique.
- Possibilité d'obtenir des informations supplémentaires concernant des gènes spécifiques ou des valeurs d'élevage génomiques.

Coûts et prérequis :

- L'échantillonnage initial de tous les animaux est coûteux.
 - Des dispositifs de prélèvement de tissus corrects doivent être utilisés.
 - Tous les animaux doivent être identifiés individuellement (les agneaux doivent être bouclés lorsque l'échantillon de tissu est prélevé).
-
- Coût mise en place ~ 1 - 20 Euro (coûts individuels)
 - Abonnement requis : Non
 - Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Bon rapport qualité-prix (pour l'exploitation équipée) ? Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie me convient car elle me permet de ne pas avoir à attraper et à marquer les agneaux à la naissance, mais je peux toujours savoir qui est la mère et qui est le père.

ELEVEUR DU ROYAUME-UNI

Il nous permet d'accoupler des brebis en utilisant des lots de reproduction plus importants à plusieurs béliers, au lieu d'avoir recours à la reproduction avec un seul bélier.

ELEVEUR DU ROYAUME-UNI

Il faudrait 18 ans pour atteindre 16 % d'adoption.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Drone

- Besoins :**
- Surveillance des animaux dans les pâturages et les parcours non clôturés
 - Surveillance des clôtures et autres installations
 - Déplacement des animaux, en particulier en automne / avant l'hiver et dans les reliefs rocheux, afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité
 - Documentation

- Objectifs :**
- Gagnez du temps et du confort en contrôlant les animaux dans les pâturages de montagne.
 - Gagner du temps et du confort lors du déplacement des animaux, par exemple pour rassembler les brebis à l'automne.
 - Les photos prises par un drone peuvent être utilisées pour la documentation
 - Accroître la sécurité des personnes qui regroupent des animaux sur des terrains difficiles
 - Inspecter les clôtures, les bâtiments et les autres installations qui ne sont pas facilement accessibles

Description :

Les drones peuvent être utilisés pour surveiller les animaux dans les pâturages, en vérifiant leur santé et leurs déplacements. L'éleveur peut ainsi vérifier les stocks, par exemple si les brebis et les agneaux sont ensemble. La caméra peut zoomer à distance pour obtenir des informations détaillées, sans stresser les animaux. Une caméra thermique peut être utilisée, en particulier dans les zones forestières, pour aider à détecter les animaux.

Les drones peuvent également être utilisés pour déplacer les brebis. Le pilote peut rester dans une position fixe ou choisir un chemin sûr et facile, en utilisant le drone pour guider les animaux.

Les drones autonomes pour les missions de recherche et de sauvetage ne sont, pour l'instant, pas autorisés.

- Mise en place :**
- Acheter un drone (en Norvège, il est courant que les éleveurs ayant des brebis dans les mêmes pâturages collaborent).
 - Afin d'obtenir une licence pour piloter un drone, vous devez suivre un cours sur les réglementations (Norvège).
 - Apprenez à utiliser le drone.
 - Faire voler un drone dans les zones de parcours et les pâturages, selon les besoins.
 - Avec une licence de catégorie ouverte, le drone doit être piloté en ligne de visée visuelle (VLOS).

Pays :

Norvège

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

Autre source d'information :
Communication personnelle avec des agriculteurs norvégiens

En lien :

[Sm@RT solutions Norway: Drone \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Bénéfices attendus :

- Gain de temps / main d'œuvre
- Connaissance des conditions dans les parcours
- Localisation des animaux
- Moins de stress pour l'éleveur et les animaux
- Documentation

Coût et prérequis :

- Coût : 800 - 7000 €.
- Abonnement requis : Non
- Nécessite une formation de pilote et une licence : La licence de catégorie ouverte (Norvège) autorise le vol de drones dans la "ligne de visée visuelle" (VLOS).
- Pour que le pilote de drone puisse voler au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS), il doit disposer d'une licence avancée et d'un drone.
- L'utilisation du drone peut être limitée par les conditions météorologiques (vent, pluie).
- La capacité de la batterie limite le temps de vol.

Le drone est très utile dans la gestion de ma ferme.

Il ne remplace pas un bon chien de berger ou le suivi par GPS des brebis dans les pâturages, mais il constitue certainement un bon complément.

Éleveur de brebis en Norvège

Il faudrait 13 ans pour atteindre 98% d'adoption in Norway.

Poids dynamique du réservoir à lait

Besoin :

Contrôler et enregistrer la production du lot et du troupeau à la traite.

Objectif :

- Mesure et enregistrement automatiques du poids du tank à des intervalles de temps définis
- Mesurer la production laitière du troupeau par traite
- Mesure la production de lait de chaque lot par traite
- Suivre l'évolution de la production pendant la campagne.

Description :

Le dispositif de pesée dynamique du tank mesure et enregistre automatiquement le poids du tank à lait à l'aide de pesons et d'un boîtier d'enregistrement et de transmission. Un boîtier d'affichage permet également de lire le poids du tank en direct. Les données sont accessibles à l'aide d'un logiciel dédié qui permet de télécharger des fichiers de données de poids horodatés.

Mise en place :

Un person est installé sous chaque pied du tank. Les différents pesons sont reliés à une boîte de jonction, puis à un boîtier d'affichage du poids qui nécessite une alimentation électrique. Celui-ci est relié à une "box", alimentée en 220 V, qui enregistre les données de poids et les transmet via une connexion internet. L'utilisateur peut alors accéder aux enregistrements à partir d'un logiciel spécifique installé sur son ordinateur.

La fonction tare permet d'enregistrer uniquement le poids du lait arrivant dans le tank. L'enregistrement peut être réglé à la fréquence souhaitée. Une option permet de forcer la lecture à l'aide d'un badge pour enregistrer les poids à des moments précis. Cela peut permettre, par exemple, d'enregistrer le poids du tank avant et après la traite d'un lot d'animaux pour connaître la production de ce lot d'animaux. Connaître le nombre d'animaux à traire peut alors permettre de calculer des moyennes de production par lot/par troupeau et par traite.

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Brebis laitières et chèvres

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis et chèvres en lactation

Source d'information :

<https://techcare-project.eu/>

Bénéfices attendus :

- Enregistrement automatique des données de production par traite au niveau du troupeau et du lot
- Connaissance des niveaux de production laitière
- Étude de l'évolution de la production en lien avec l'alimentation des animaux en lactation, avec l'ambiance dans les bâtiments d'élevage ou encore des informations sur la santé du troupeau, etc.

Coûts et prérequis :

- Un appareil par tank à lait, un person par pied de tank.
- Supports métalliques pour pesons, résistants au poids du réservoir mais aussi aux eaux de lavage (acides, bases).
- Une connexion internet accessible
- Accès à des prises électriques pour alimenter les boîtiers.
- Mesure à l'échelle du troupeau ou du lot.
- Il est nécessaire d'enregistrer le nombre d'animaux par traite afin d'améliorer les données avec des moyennes de production.
- Veillez à ne pas endommager les câbles qui quittent les capteurs.

- Coût mise en place ~ XXX euros
- Abonnement requis : Oui/Non
- Facilité d'utilisation ? Échelle 1 (compliqué) - 10 (simple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Peut-être
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Il faudrait xx années pour atteindre xx d'adoption.

www.smartplatform.network

Cage de pesée automatique

Besoins :

- Choix des lots d'alimentation / liens entre l'état des animaux et l'alimentation
- Tri automatique des brebis pour la gestion des lots d'alimentation
- Identifier et/ou peser vos brebis automatiquement
- Pesée des agneaux (en bâtiment et au pâturage)
- Tri d'animaux, manipulations, déplacements
- Sélection des agneaux gras / agneaux à garder
- Sevrage au bon moment

Objectif :

Pour aider et/ou améliorer la gestion du troupeau, pour un certain nombre de tâches différentes tout au long de l'année de production, en utilisant une cage de pesée automatique qui peut identifier les animaux via leur boucle d'identification électronique / bolus électronique.

Description :

Une cage de pesée dotée d'une antenne RFID, associée à un indicateur de pesée électronique, permet d'identifier chaque animal lorsqu'il est pesé grâce à sa boucle auriculaire / bolus électronique. Ces systèmes peuvent être installés à un endroit fixe ou inclus dans des systèmes de contention mobiles.

Mise en place :

Selon les capacités de l'indicateur électronique de pesée utilisé, les données de pesée et autres données peuvent être enregistrées et stockées sur l'indicateur. Si la cage de pesée a aussi un système de tri automatique, l'indicateur peut automatiquement identifier et trier les animaux dans des lots prédéterminés ou par rapport à leur poids par exemple. Si la cage de pesée n'est pas une cage de tri automatique, l'indicateur peut indiquer la direction dans laquelle l'animal doit être trié (ce que l'utilisateur fait ensuite manuellement).

Country:

Royaume-Uni

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :
Ovin viande

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

En lien :

[Sheep electronic identification at SRUC – youtube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=cwS4ii8nRLs>

Mise en place (suite) :

Les données peuvent ensuite être téléchargées sur un ordinateur. Idéalement, lors de la configuration de l'indicateur de pesée, les informations relatives à tous les animaux du troupeau sont téléchargées (par exemple leur identifiant, sexe, race, année de naissance, lot, etc.)

Avant chaque chantier de pesée, l'utilisateur doit décider des critères de tri qu'il souhaite appliquer. Les critères peuvent par exemple être basés sur le poids de chaque animal (par exemple, au-delà d'un certain poids, les animaux prêts pour l'abattage sont identifiés), sur le résultat de l'échographie de la gestation pour chaque animal (les animaux sont répartis dans différents lots d'alimentation en fonction du nombre de fœtus identifiés lors de l'échographie), sur la note d'état corporel de l'animal (les animaux les plus maigres sont par exemple répartis dans un lot distinct pour une alimentation préférentielle) ou par lots de gestion du troupeau (les brebis sont par exemple triées pour être intégrées dans certains lots de reproduction).

Une fois que l'indicateur de pesée a toutes les informations requises pour les critères de tri, elle tri automatiquement l'animal dans le lot approprié ou indique le lot dans lequel l'animal doit être placé.

Bénéfices attendus :

- Amélioration de l'enregistrement des troupeaux
- Données collectées pour chaque animal.
- Gain de temps et de main-d'œuvre
- Réduction du stress et de la manipulation
- Amélioration de l'efficacité du troupeau
- Amélioration de la santé et du bien-être
- Utile pour les programmes de sélection

Coût et prérequis :

- Tous les animaux doivent avoir une boucle électronique (~1.20 € la boucle)
- Installations de contention appropriées
- Electricité
- Les coûts d'achat peuvent varier considérablement (des simples cages et indicateurs de pesée manuelles aux cages dotées de capacités de tri automatique et d'indicateurs de pesée plus complexes).
- Nécessite une formation pour tirer le meilleur parti du système

Cette technologie me convient parce qu'elle est rapide à utiliser et qu'elle recueille beaucoup de données en peu de temps.

ELEVEUR DU ROYAUME-UNI

Il faudrait 16 ans pour atteindre 24% d'adoption.

www.smartplatform.network

Système de ventilation et capteurs d'ambiance du bâtiment

Besoin : La gestion de l'ambiance du bâtiment (humidité, température) est difficile.

Objectif : Il contrôle les paramètres d'ambiance du bâtiment.

Description :

- Il permet de vérifier le microclimat de la ferme et aide les animaux à surmonter sans dommage les périodes caractérisées par des températures élevées.
- Il permet de déplacer uniformément un débit d'air plus élevé
- Le système de ventilation peut être géré en mode automatique pour réguler le fonctionnement de l'ensemble des ventilateurs en fonction de la température et de l'humidité de l'air (indice THI) détecté par les capteurs appropriés.

Mise en place : La ventilation de l'air est réglée pour démarrer lorsque les conditions d'humidité et de température de l'air dépassent certaines limites.

Pays :

Italie

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Brebis laitières et chèvres

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis et chèvres en lactation

Source d'information :

<https://techcare-project.eu/>

Pièces jointes/liens :

https://youtu.be/lcK_w_uGANU

Bénéfices attendus :

- Il améliore l'ambiance du bâtiment
- Le système permet d'améliorer les conditions de bien-être des animaux et de prévenir le stress thermique.
- Il prévient les pertes de performance pendant les phases de lactation et de reproduction.

Coûts et prérequis :

- Système de contrôle de l'humidité et de la température

- Coût mise en place ~ 5 001 - 15 000 euros
- Abonnement requis : Non
- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie s'avère très utile pour soutenir une production laitière élevée, en particulier pendant les périodes où les températures augmentent de manière significative.

ELEVEUR D'ITALIE

Sm@ll Ruminant Technologies

FEC PAK

Besoin :

- Détection des parasites communs/gestion des parasites internes/et traitement
- Détection du parasitisme/échantillonnage des œufs fécaux/savoir quand traiter/efficacité des traitements vermifuges

Objectif :

Effectuer des comptages d'œufs fécaux à l'aide d'une plate-forme de diagnostic basée sur l'imagerie et connectée à l'internet, ce qui peut être fait sans laboratoire.

Description :

Le kit FECPAK G2 est une plateforme de diagnostic qui permet d'effectuer des comptages d'œufs fécaux sans avoir besoin d'un laboratoire ou d'envoyer des échantillons fécaux à un laboratoire. Il est basé sur l'imagerie, ce qui permet d'effectuer des prélèvements à tout moment et de les télécharger via le logiciel. Les résultats sont renvoyés à la personne qui a téléchargé les images de l'échantillon dans les 24 heures.

Mise en place :

Des échantillons de matières fécales fraîches doivent être prélevés.

Des instructions détaillées et des vidéos sont fournies pour montrer comment préparer l'échantillon fécal.

Les résultats sont renvoyés à la personne qui a téléchargé les images de l'échantillon dans les 24 heures.

Pays :

Royaume-Uni

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Ovin lait et viande

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

En lien :

[FECPAKG2 technology for easy and accurate Faecal Egg Count testing. \(youtube.com\)](#)

Mise en place (suite) :

L'appareil nécessite une connexion internet pour télécharger l'image vers le logiciel FECPAK (<https://online.fecpkg2.com/login>).

Bénéfices attendus :

- Permet d'optimiser la lutte contre les parasites et de vérifier l'efficacité des traitements.
- Peut être réalisé par tous (même si on ne dispose pas d'installations de laboratoire)
- Résultats rapides

Coût et prérequis :

- Nécessite un accès à Internet
- Utilise un protocole et un équipement différents pour diagnostiquer l'infection par la douve du foie
- Abonnement mensuel requis

Il faudrait 8 ans pour atteindre 58% d'adoption au Royaume-Uni.

Planificateur de rations

Besoin :

- Surveillance du pâturage et des transition pâturage - bâtiment

Objectif :

- Évaluer les besoins des animaux en matière d'herbe et d'aliments à différents moments de l'année.

Description :

AHDB - Planificateur de budget pour l'alimentation (herbe et concentrés) : Aide les éleveurs à prévoir la quantité d'herbe disponible à certaines périodes de l'année et à planifier le moment où une complémentation peut s'avérer nécessaire.

Mise en place :

Le planificateur peut être téléchargé gratuitement à partir du site web de l'AHDB. Une fois téléchargé, commencez par indiquer la valeur initiale de la couverture du pâturage (en kg MS/ha) en vous basant sur les hauteurs d'herbes comprimées. Complétez ensuite les détails relatifs à la surface de pâturage (ha), au nombre de jours de pâturage par mois, à la pousse de l'herbe (kg MS/ha/jour) et à l'utilisation prévue de l'herbe (%). À l'aide des informations fournies, le planificateur calcule la différence entre la croissance de l'herbe et les besoins d'ingestion des animaux.

Il est ensuite possible d'ajouter des données supplémentaires concernant l'utilisation d'aliments complémentaires (foin, ensilage et concentrés) chaque mois. Différents types d'animaux peuvent être affectés aux pâturages (brebis, agneaux (une fois sevrés) et bovins en croissance). Le planificateur fournit des graphiques montrant la couverture des pâturages tout au long de l'année et la relation entre l'offre et la demande tout au long de l'année, sur la base des informations fournies.

Il existe également un planificateur pour ceux qui utilisent le pâturage en rotation et des informations supplémentaires sur les besoins d'alimentation des différents animaux (et leurs stades de développement).

Pays :

ROYAUME-UNI

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Viande et produits laitiers ovins et caprins

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Tous

En lien :

Planificateur de budget alimentaire

[Comment utiliser le planificateur de budget à alimentation complète - YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=gUjUw9q3Xu4>

Planificateur de pâturage tournant

[Comment utiliser un planificateur de rotation - YouTube](#)

https://www.youtube.com/watch?v=1adt_lp6vno

Bénéfices attendus :

- Permet aux éleveurs de planifier la gestion et l'utilisation de l'herbe (et des stocks d'aliments complémentaires) en fonction des besoins de leurs animaux tout au long de l'année.
- Meilleure utilisation de l'herbe.
- Les besoins alimentaires des animaux peuvent être mieux satisfaits.

Coûts et prérequis :

- Coût mise en place ~ Rien (Gratuit)
- Abonnement requis : Non
- L'outil est gratuit mais nécessite des mesures régulières à l'aide d'un herbomètre pour collecter des données sur les parcelles.
- Principalement utile pour les pâturages améliorés et/ou semi-améliorés. Peut être moins pratique pour le pâturage extensif dans les parcours.
- Les données collectées peuvent être utilisées avec certaines applications pour téléphones portables et certains logiciels de gestion de troupeau (certains d'entre eux peuvent nécessiter un abonnement).
- Il existe des logiciels de rationnement plus sophistiqués, qui ont un coût, mais qui permettent d'établir des rations plus détaillées pour différentes catégories d'animaux (brebis gestantes, agneaux en finition, etc.).
- Par exemple, **DietCheck for Sheep** - <https://dietcheck.co.uk/software/dietcheck-for-sheep>.
- **Système de nutrition des petits ruminants** - (Modèle : SRNS (nutritionmodels.com))

- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Il faudrait 11 ans pour atteindre 86 % d'adoption.

Logiciel de gestion de troupeau

Besoin :

Il est nécessaire d'analyser les données des élevages ovins et caprins, mais en général, aucune donnée n'est disponible.

Objectifs :

Les troupeaux sont de plus en plus grands et si nous voulons enregistrer des données sur la ferme (naissance, gestation, vaccins, troubles sanitaires, etc) nous devons être en mesure de collecter des données et de les analyser.

Collecte de données à partir de nombreux outils de l'exploitation - salle de traite, tank à lait, podomètres, cage de pesée, etc. pour créer un résultat fiable.

Description :

Ce logiciel peut être installé sur le PC de la ferme, sur le smartphone de l'éleveur ou sur n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet.

Mise en place :

Des données sont collectées à partir de l'installation du logiciel et de l'enregistrement.

Certains appareils peuvent communiquer les données automatiquement, tandis que dans d'autres cas une saisie manuelle peut être nécessaire.

Le logiciel est capable de présenter toutes les analyses pertinentes aux éleveurs, aux conseillers, aux vétérinaires, etc.

Le logiciel fonctionne à trois niveaux :

- Animal individuel
- Lot
- Troupeau entier

Pays :

Israël

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Brebis laitières et chèvres

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis, chèvre

Autre source d'information :

<https://www.youtube.com/watch?v=4qdQRjyKy4>

Il est difficile aujourd'hui de comprendre comment nous nous débrouillions auparavant

ARIE BE'ER
ELEVEUR

Bénéfices attendus :

- Connaissance cohérente de la situation de l'exploitation à tous les niveaux - animal, groupe et troupeau.
- Toutes les données, les analyses et les conseils sont regroupés en un seul endroit, très accessible.
- Il existe des données du passé et des données du présent, de sorte qu'il est possible d'établir des prévisions pour l'avenir.

Coûts et prérequis :

L'installation et l'enregistrement du logiciel.

- Frais d'installation ~ gratuit
- Abonnement requis : oui
- Le coût est de 50 à 100 euros par mois et par troupeau, en fonction de la taille du troupeau.

Sheep ID	Sex	Months of Lambing	Partitions	Age at Birth	Average Wee Lambing Date	Days Between Lambings	Months
1	♀	0	0	0	0	0	0
2	♀	7	0	0	0	0	0
3	♀	0	0	0	0	0	0
4	♀	0	0	0	0	0	0
5	♀	0	0	0	0	0	0
6	♀	0	0	0	0	0	0
7	♀	0	0	0	0	0	0
8	♀	0	0	0	0	0	0
9	♀	0	0	0	0	0	0
10	♀	0	0	0	0	0	0
11	♀	0	0	0	0	0	0
12	♀	0	0	0	0	0	0
13	♀	0	0	0	0	0	0
14	♀	0	0	0	0	0	0

Il faudrait 14 ans pour atteindre 98 % d'adoption au Royaume-Uni.

www.smartplatform.network

Application de gestion de troupeau

Besoin :

- L'enregistrement/collecte/analyse des données de santé prend du temps/enregistrement des boucles relatives aux problèmes de santé, y compris la période de sevrage.
- Combinaison des données de santé individuelles et de toutes les autres données
- Enregistrement d'agnelage/performance des brebis
- Enregistrement des performances (GMQ, données d'abattage, etc.)
- Valeur ajoutée des technologies numériques (coût, utilisation des technologies à certaines périodes)

Objectif :

Enregistrement de la production/des performances individuelles des animaux

Description :

Les applications de gestion de troupeau (par exemple Sheep Ireland) peuvent être utilisées pour enregistrer les performances individuelles des animaux d'un troupeau. Selon l'application, les données enregistrées sont le poids, les informations sur la reproduction, la taille de la portée, la filiation, les traitements, etc. Cela facilite la comparaison des performances des animaux au sein d'un même troupeau et d'un troupeau à l'autre. Les données peuvent être saisies manuellement ou l'application peut être reliée à un lecteur RFID par Bluetooth et enregistrer automatiquement le numéro d'identification de l'animal. L'application stocke ces informations et des rapports peuvent être générés en fonction des données enregistrées, par exemple les GMQ (Gain moyen quotidien).

Mise en place :

Tous les animaux doivent être identifiés, c'est-à-dire bouclés. Ouvrez l'application sur votre smartphone, saisissez l'identifiant de l'animal ou scannez sa boucle avec un lecteur RFID et enregistrez les données nécessaires. Les données sont ensuite téléchargées et sauvegardées en ligne lorsque le téléphone est connecté à Internet.

Pays :

IRLANDE

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Brebis laitières et à viande

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis

Pièces jointes/liens :

<https://smartplatform.network/flock-recording-app-sheep-ireland/>

Bénéfices attendus :

- Gain de temps
- Aide à la sélection du renouvellement
- Rassemble les données relatives aux troupeaux
- Fournit des informations de parenté pour faciliter la constitution des lots de reproduction.

Coûts et prérequis :

- Nécessité d'avoir un smartphone compatible avec l'application
 - Connexion Internet nécessaire pour télécharger les informations
 - Frais d'installation ~ minimales si vous avez déjà un smartphone
 - L'abonnement est gratuit pour les troupeaux commerciaux et de 50 à 100 euros pour les troupeaux de race.
 - Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Oui
 - Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technique me convient parce qu'elle fournit des informations de parenté lorsque je sélectionne les béliers pour la reproduction. Elle permet d'éviter la consanguinité.

AGRICULTEUR IRLANDAIS

Il faudrait 16 ans pour atteindre 6 % d'adoption.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Collier GPS

Besoin :

Surveillance des animaux au pâturage, en particulier dans les grandes zones de parcours.

Objectif :

Amélioration de la surveillance et du bien-être des animaux au pâturage

Alerte en cas de problème avec un animal au pâturage

Gain de temps et amélioration des revenus des agriculteurs

Données en temps réel sur la localisation du troupeau

Facilité de trouver et de rassembler les animaux dans les pâturages à l'automne

Description :

Un collier GPS fournit des informations en temps réel sur la position d'un animal.

Ces informations peuvent être contrôlées à partir d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone.

En plus d'indiquer la position d'un animal, le collier GPS fournit généralement aussi d'autres informations :

- Une fonction de géofence : Définissez des zones sur la carte et recevez des alertes sur votre smartphone si l'animal entre ou sort de la zone.
- Alertes provenant des capteurs de position et d'activité : Si le(s) capteur(s) détecte(nt) un comportement inhabituel, il(s) transmet(tent) une alerte au smartphone de l'éleveur. Les alertes fournies peuvent être les suivantes
 - Faible activité (par exemple, l'animal est malade) ou forte activité (par exemple, l'animal est poursuivi).
 - Pas de mouvement.
 - Pas de changement de position.
 - Alerte à la mortalité.
- Analyse de l'activité de pâturage : Par exemple, cartes thermiques des endroits où les animaux pâturent le plus.

Mise en place :

Achetez les colliers GPS directement auprès de l'entreprise. En général, vous devez également acheter une batterie et un abonnement par saison ou par an. Activer les colliers GPS sur le logiciel ou l'application fournie.

Accrocher les capteurs au collier puis à l'animal.

Pendant la saison de pâturage, vous suivez vos animaux sur l'application/tablette/PC.

Des alertes en cas d'activité anormale des animaux sont prévues.

Pays :

Norvège

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Ovins à viande

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis

En lien :

<http://www.telespor.no/>

<http://www.findmy.no/>

<http://www.gjetargut.no/>

<https://www.youtube.com/watch?v=YxcHJG1V5Vo>

<https://www.youtube.com/watch?v=yCGIxn u4t4Q&t=5s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e7TlxlmqTRo>

Bénéfices attendus :

- Alertes et surveillance efficaces des animaux pendant le pâturage.
- Confort : Il donne à l'éleveur plus de liberté et assure la sécurité des animaux au pâturage.
- Gain de temps : L'éleveur gagne du temps à la fois pour la surveillance des animaux pendant la saison de pâturage et pour le rassemblement des animaux à l'automne.

Coûts et prérequis :

- La connectivité à un réseau mobile doit être identifiée afin de choisir le fournisseur de collier GPS approprié. Si le réseau mobile n'est pas disponible, un collier communiquant par satellite peut être utilisé.
- Des technologies sans fil telles que LTE-M, NB-IoT et LoRaWAN peuvent être fournies.
- Le nombre de positions par jour est limité en raison de la capacité de la batterie. En général, on peut s'attendre à un rapport de position toutes les 4 heures pendant 4 mois.
- Un système de communication bidirectionnelle est disponible pour certains colliers GPS, ce qui permet d'ajuster les alarmes et les rapports pendant la saison de pâturage. Ce système n'est pas disponible pour tous les colliers.

- Coûts individuels ~ 50 - 200 Euro
- Abonnement requis : Oui
- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Bon rapport qualité-prix (l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Nous l'utilisons pour surveiller efficacement les animaux dans les pâturages de montagne en été. Particulièrement en automne, pour localiser les animaux dans les montagnes et les rassembler rapidement. Nous l'utilisons également à des fins d'élevage, c'est-à-dire pour éliminer les animaux qui paissent dans des zones où nous ne voulons pas qu'ils se trouvent.

Suggestions d'amélioration : Amélioration de la capacité de la batterie pour des rapports plus fréquents. Alarmes en cas de comportement étrange. Meilleures possibilités de collaboration entre les éleveurs/utilisateurs de dispositifs de suivi.

ELEVEUR DE NORVÈGE

Il faudrait 7,5 ans pour atteindre 92 % d'adoption.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Lecteur RFID

Besoin :

- L'enregistrement/collecte/analyse des données de santé prend du temps/enregistrement des boucles d'identifications relatives aux problèmes de santé, y compris pendant la période de sevrage.
- Combinaison des données de santé individuelles et de toutes les autres données
- Enregistrement des agnelages/performances des brebis
- Identification des agnelles de renouvellement
- Suivi de la reproduction (outil permettant d'identifier les brebis pour l'insémination/les dates de reproduction)/Suivi de la santé de l'agneau/test de fertilité
- Identifier et/ou peser vos brebis automatiquement
- Enregistrement des performances (GMQ, données d'abattage, etc.)
- Valeur ajoutée des technologies numériques (coût, utilisation des technologies à certaines périodes).

Objectif :

Identifier automatiquement les animaux, enregistrer les données et les télécharger dans la base de données.

Description :

Le lecteur RFID peut être utilisé pour bipper n'importe quel animal muni d'une boucle électronique. Une fois l'animal identifié, le lecteur peut être utilisé pour saisir des données telles que le poids ou la note d'état corporel. Les lecteurs peuvent se connecter sans fil à votre indicateur de pesée grâce à la technologie Bluetooth. En fonction du bâton/du lecteur, d'autres informations peuvent être saisies, par exemple le traitement sanitaire, la taille de la portée, les informations sur l'élevage, les difficultés d'agnelage, etc. Les bâtons de base ne scannent et n'enregistrent que le numéro de boucle d'identification électronique et le numéro de session, mais les lecteurs plus avancés sont personnalisables pour enregistrer plusieurs types de données. Les données sont téléchargées dans un logiciel, c'est-à-dire une base de données qui peut être consultée, compilée et faire l'objet de rapports.

Mise en place :

Le bâton/le lecteur doit être placé à proximité de la boucle électronique de l'animal afin de l'identifier. Les données peuvent ensuite être enregistrées, sauvegardées et téléchargées vers le logiciel.

Pays :

Irlande

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Ovin lait et viande

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Ewe, replacement, lamb

Autre source d'information : <https://techcare-project.Eu/>

Bénéfices attendus :

- Enregistrement des performances et de l'état de santé
- Enregistrement de la filiation et de la taille de la portée
- Facilite la sélection du renouvellement
- Permet d'enregistrer les mouvements des animaux entrants/sortants de la ferme

Coût et prérequis :

- Compatibilité avec d'autres appareils.
- Facilité de transfert des données vers d'autres logiciels.
- Facilité d'utilisation une fois installé.
- Facile à utiliser.
- Il s'agit d'un investissement permanent, la durée de vie de la technologie est supérieure à 5 ans.
- Réduction du stress des animaux.
- Amélioration du bien-être des animaux.

- Coût d'achat ~ 1000-2500 Euro
- Abonnement : Oui/Non

Dépendant du logiciel utilisé

Cette technologie me convient parfaitement car elle facilite grandement notre travail.

ELEVEUR HONGROIS

Il faudrait 9 ans pour atteindre 77% d'adoption.

www.smartplatform.network

Compteur à lait électronique

Besoin :

Dans les élevages de chèvres et de brebis laitières, il est nécessaire de mesurer la production laitière au niveau individuel.

Objectif :

Collecte automatique de la production laitière de chaque animal (tous les jours) et gestion des données relatives à l'animal

Description :

- Il affiche des données individuelles faciles à lire sur la production laitière, le débit de lait instantané et la durée de la traite en chiffres rouge clair (exemple DeLaval) pour simplifier la gestion du troupeau au quotidien.

Mise en place :

- Le compteur à lait doit être placé dans la salle de traite
- Tous les animaux doivent être bouclés et leurs informations individuelles doivent être saisies dans un logiciel (DeLaval, AfiMilk ou autres)
- Vous devez disposer de l'eau et de l'électricité
- Vous devez disposer d'un logiciel de gestion du troupeau afin de collecter et de gérer la production laitière et les données relatives aux animaux
- Vous devez calibrer les compteurs à lait au moins trois fois par an.

Cette technologie me convient parce qu'elle permet de sélectionner les animaux les plus productifs du troupeau ELEVEUR ITALIEN

Pays :

Italie

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) : Ovin lait et Caprin

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis, chèvre

En lien :

- <https://www.youtube.com/watch?v=TeDvU nn3ViY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=gL1lYZ kVsQw&t=8s>

Bénéfices attendus :

- La production laitière et l'ordre de traite sont contrôlés individuellement à chaque traite.
- Avertissements individuels basés sur les baisses de production de lait et/ou l'augmentation de la conductivité pour la détection précoce des mammites et d'autres pathologies/conditions de stress
- Plans d'alimentation adéquats en fonction des besoins.

Coût et prérequis :

- Les compteurs à lait sont assez coûteux et nécessitent une certaine maintenance.
- Une formation est nécessaire pour apprendre à utiliser la technologie et à collecter et gérer les données.
- Certains modèles peuvent être mis en œuvre pour mesurer la conductivité.
- Les changements dans l'ordre de traite peuvent être lié à une mammite ou à des problèmes de lactation.

- Coût de mise en place ~ 5000 €/compteur
- Abonnement : Non

★★★☆☆ Il faudrait 16 ans pour atteindre 29 % d'adoption en ovin lait.

★★★★★ Il faudrait 14 ans pour atteindre 98% d'adoption en caprin.

NIRS portatile

Bisogni: Valutazione della qualità del foraggio direttamente in stalla e confronto con i valori chimici di riferimento

Obiettivi: Misurazione in stalla della composizione (umidità, amido, proteine crude, NDF, ADF, cenere) di cereali e foraggi conservati o freschi.

Descrizione: Monitora il contenuto di sostanza secca degli alimenti, migliorando la formulazione delle razioni. Determina il livello di umidità dei foraggi direttamente in campo, aiutando a determinare il momento giusto per la raccolta. Valuta la qualità dei mangimi acquistati e prodotti.

Come si usa: È necessario inserire l'alimento da analizzare in un apposito contenitore e poggiarvi sopra lo strumento per la lettura. Nel display appariranno i risultati dell'analisi, che si potranno anche scaricare in un PC.

Paese:

Italia

Sistema produttivo:

Latte e carne

Categoria animale:

Pecore e capre

Fonte d'informazione:

<https://techcare-project.eu/>

Allegati/links:

<https://www.youtube.com/watch?v=oaRde6DV-XY>

Il NIRS portatile è utile per conoscere la composizione chimica degli alimenti. Sarebbe auspicabile includerlo nei servizi di assistenza tecnica in azienda.

FARMER FROM ITALY

Benefici attesi:

- Non è necessaria alcuna preparazione del campione.
- È portatile e può essere facilmente spostato.
- Meno di un minuto per leggere i risultati.
- Consente di prendere decisioni in tempo reale.

Costi e sfide:

È necessario:

- Un alimentatore;
- Un software da installare su un PC;
- Per alcuni mangimi (ad esempio, alcuni foraggi freschi) potrebbe essere necessaria una calibrazione specifica.

- Costo d'installazione ~ > 15,000 €
- Abbonamento richiesto: No

Sono necessari 10 anni per raggiungere il 98% di adozione.

Compteur de cellules somatiques portable

Besoin : Détection précoce des problèmes. Identification et isolement des animaux à problèmes

Objectif :

- Détection des mammites et gestion de la santé de la mamelle

Description :

- Un compteur de cellules somatiques portable (par exemple le DCC DeLaval) permet de déterminer rapidement le nombre de cellules somatiques du lait.
- Il permet de détecter la mammite à un stade précoce, ce qui se traduit par un suivi rentable de la mammite et une gestion plus facile du troupeau.

Mise en place :

- Le DCC est un instrument portable qui donne des résultats en 45 secondes seulement grâce à des lamelles jetables simples à utiliser.
- Prélever un échantillon ; insérer la lamelle ; lire le résultat (nombre de cellules/ μ L de lait).

L'outil s'est avéré utile lorsque des doutes sont apparus sur la santé des mamelles de certains animaux.

ELEVEUR ITALIEN

Pays :

ITALIE

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Brebis laitières et chèvres

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis et chèvres en lactation

Source d'information :

<https://techcare-project.eu/>

En lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=C-Jf5mqMeOk>

Bénéfices attendus :

- Traitement de la mammites à un stade plus précoce
 - Récupération des animaux plus rapide et moins de pertes de production
 - Contrôle plus efficace de la propagation de la mammites
 - Moins de risque de pénalités ou de perte de bonus
-

Coût et prérequis :

- Vous avez besoin d'un réactif fluorescent spécifique à l'ADN
-

- Coût de mise en place ~ 5000 euros
- Abonnement requis : Non

- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Bon rapport qualité-prix (pour l'exploitation équipée) : Peut-être
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Il faudrait 9 ans pour atteindre 1 % d'adoption.

Sm@ll Ruminant Technologies

Séchage en grange du foin

Besoin :

La production de foin dépend traditionnellement des conditions météorologiques favorables. Pour obtenir un foin de qualité à haute teneur en protéines et en énergie, l'herbe doit être fauchée au bon stade de croissance. Cependant, il arrive souvent que la pluie rende impossible la production de foin au bon stade de croissance. En outre, de nombreux éleveurs de chèvres et de brebis laitières préfèrent nourrir leurs animaux avec du foin (et non de l'ensilage) afin de réduire l'exposition des bactéries clostridiennes de l'ensilage au lait et d'obtenir des fromages de haute qualité avec un temps d'affinage plus long.

Objectif :

Optimiser le moment de la coupe du foin au stade de croissance idéal, quelles que soient les conditions météorologiques. Assurer un fourrage à base d'herbe de qualité constante pour les chèvres laitières tout au long de l'année.

Description :

Après la coupe, l'herbe est laissée à flétrir pendant un jour (ou moins) dans le champs et est ensuite transférée dans les cellules.

Le système de séchage est doté de plusieurs capteurs qui contrôlent la température et l'humidité de l'air à différentes hauteurs de la trémie pendant le processus de post-séchage. Le système déplace les vannes en fonction des besoins. Le système utilise soit de l'air chaud et sec provenant du grenier, soit le séchoir pour éliminer l'excès d'humidité de l'air. Il est alimenté par de l'électricité provenant principalement de panneaux solaires. La grange a un double plafond sous un toit en tôle noire. Le soleil chauffe le toit noir, l'air est chauffé et dirigé à travers des tunnels vers les silos. Le foin séché est livré par un chariot élévateur suspendu à des rails aériens.

Mise en place :

La mise en œuvre de cette technologie est décrite dans la section Description.

Pays :

Estonie

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Chèvre laitière, brebis laitière

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Chèvres/brebis et boucs/rams en lactation, taris et jeunes. L'ensemble du troupeau.

En lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=rW0L82A08MU>

Bénéfices attendus :

Les besoins en main-d'œuvre pour la livraison et la gestion des aliments sont réduits. La durée de l'ensemble du processus de fenaison est réduite : de la coupe au stockage, il peut être achevé en un ou deux jours, quelles que soient les conditions météorologiques. Comme le foin post-coupe passe peu de temps sur le sol (le processus de séchage a lieu à l'intérieur), le risque de contamination du foin par les microbes du sol et de l'atmosphère est moindre. En outre, la qualité nutritionnelle (y compris les protéines et l'énergie) du foin sont plus élevées et les besoins en concentrés sont moindres. La qualité constante du foin devrait améliorer l'appétence et l'ingestion d'aliments. Une personne peut gérer l'alimentation et la traite de 500 chèvres laitières.

Coûts et prérequis :

- Coût mise en place ~ > 15 000 euros
- Abonnement requis : Non
- Disponibilité de l'espace nécessaire et adéquation du bâtiment aux besoins. Disponibilité et coûts imprévisibles de l'énergie nécessaire à la ventilation des séchoirs et coûts des séchoirs.

- Facilité d'utilisation : 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Bon apport qualité-prix (pour ce type de ferme) ?
Peut-être
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Peut-être

Cette technique me convient car elle permet de faire un foin de qualité rapidement et dans le temps imparti.

ELEVEUR ESTONIEN

Il faudrait xx années pour atteindre xx% d'adoption.

www.smartplatform.network

Echographie de gestation

Besoin :

- Échographier et alloter les brebis pour gérer une alimentation appropriée
- Distribution/gestion des concentrés pendant l'agnelage
- Cahier d'agnelage/performances des brebis
- Décider des lots d'alimentation
- Lien entre l'état (NEC) des animaux et l'alimentation

Objectif :

Diagnostic de gestation des brebis et le nombre d'agneaux, afin de faciliter la gestion de l'alimentation.

Description :

Les brebis peuvent être échographiées pour diagnostiquer la gestation et le nombre d'agneaux. Cela facilite la gestion de l'alimentation avant l'agnelage. La date d'agnelage prévue peut également être déterminée.

How to Implement:

Un opérateur formé utilise un échographe et une cage de contention spécialement conçue pour diagnostiquer rapidement la gestation et/ou la parité. Les brebis sont marquées par rapport à la parité attendue ou l'absence de gestation, et l'utilisation des boucles électroniques est possible.

Cette technologie est avantageuse pour moi car elle ne nécessite aucun investissement et n'est pas onéreuse. Elle permet également d'économiser de l'argent sur les coûts des concentrés.

ELEVEUR IRLANDAIS

Cette technique me convient parce qu'elle me permet d'identifier et de vendre les brebis vides avant l'agnelage et de nourrir les brebis gestantes en fonction de la parité prévue.

ELEVEUR IRLANDAIS

Pays :

Irlande

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis, chèvres et renouvellement

Autre source d'information :

<https://techcare-project.eu/>

En lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=ActZdYMIIfk>

Bénéfices attendus :

- Rapide, sans stress et réalisé avec des brebis en position debout dans une cage de contention prévue à cet effet.
- Identifie les brebis vides qui peuvent être réformées ou vendues.
- Facilite la gestion de la nutrition en fin de gestation. Les brebis peuvent être allotées en fonction de la parité prévue afin d'éviter une sous-alimentation ou une suralimentation.

Coût et prérequis :

- Les brebis doivent être à jeun 10 heures avant l'échographie.
 - Disponibilité d'un opérateur formé et d'un équipement
 - Installations permettant de trier et alloter les brebis avant l'agnelage.
-
- Un technicien effectue l'échographie.
 - Peut être utilisé avec une application/un logiciel de gestion de troupeau qui regroupe un ensemble de données sur les performances des individus et des troupeaux.

Il faudrait 3 ans pour atteindre un pic d'adoption de 97%.

Sm@ll Ruminant Technologies

Clôtures virtuelles

Besoin :

- Contrôler les zones de pâturage autorisées pour les animaux.
- Surveiller les animaux dans les pâturages et être informé des événements : par exemple, les animaux qui franchissent les limites virtuelles et les comportements anormaux.
- Attribuer de nouvelles zones de pâturage sans avoir à déplacer les clôtures physiques

Objectif :

Contrôler l'avancée du pâturage ou l'espace mis à disposition des chèvres/brebis sans mettre en place de clôture physique

Description :

Un collier de clôture virtuelle permet de contrôler la zone de pâturage des animaux. Cela peut être nécessaire pour plusieurs raisons :

- Clôturer les animaux dans une zone sans clôtures fixes
- Clôturer les animaux hors d'une zone.
- Localisation des animaux
- Alertes sur le comportement des animaux
- Informations sur l'endroit où les animaux pâturent/l'utilisation des surfaces
- Déplacement vers de nouveaux pâturages/modification des pâturages existants sans travaux de clôture physiques

Les animaux doivent bénéficier d'une phase d'apprentissage telle que décrite par le fournisseur de technologie.

Les limites du pâturage sont définies à l'aide d'un smartphone dans l'application appartenant à la solution. L'animal porte un collier avec GPS et lorsqu'il s'approche de la limite virtuelle, il entend d'abord des signaux sonores répétés (signaux audio) avant de recevoir un stimulus électrique par le biais du collier s'il franchit la ligne de clôture virtuelle.

Le propriétaire de l'animal reçoit un message dans l'application sur le comportement de l'animal, c'est-à-dire les animaux échappés et les stimuli électriques. La fréquence des rapports du collier peut être réglée dans l'application.

La limite de pâturage attribué est une zone plutôt qu'une ligne. La précision dépend du terrain (moins de précision dans un terrain escarpé) et de la couverture par les satellites à un moment donné.

L'utilisateur peut voir dans l'application le niveau de batterie restant dans chaque collier. Certains utilisateurs indiquent que leurs batteries durent tout l'été, tandis que d'autres disent qu'ils doivent ramener leurs animaux à la maison pour recharger les batteries. Les colliers sont également équipés de deux panneaux solaires pour recharger la batterie.

Pays :

Norvège

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :
Tous

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis et chèvres adultes

Autre source d'information :

www.nofence.no

Communication personnelle avec les éleveurs Norvégiens

En lien :

[Sm@RT solutions Norway - virtual fence \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A)

<https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A>

https://www.youtube.com/watch?v=jwOdiK_4eRs

Mise en place :

- Acheter des colliers de clôture virtuelle pour tous les animaux adultes.
- Installer l'application sur votre téléphone.
- Réaliser les installations d'apprentissage appropriées conformément aux directives relatives aux produits.
- Délimiter la ou les zones à clôturer dans l'application

Bénéfices attendus :

- Permet de gagner du temps pour la pose de clôtures.
- Permet aux chèvres d'accéder à des zones de pâturage adaptées et sûres, même dans des zones où la pose de clôtures fixes peut être compliquée.
- Permet de connaître les déplacements des animaux
- Alerte lorsque les animaux sortent de la zone autorisée, ainsi que si les animaux se déplacent moins que la normale

Coût et prérequis :

- Coût mise en place ~ 200 € par collier
- Abonnement requis : Oui, quotidien ~ 0,40 - 1 € par collier
- Smartphone pour recevoir les alertes et la localisation
- Réseau mobile pour recevoir les informations. Cependant, les colliers de clôture virtuelle pour animaux fonctionne sans couverture mobile.
- La capacité de la batterie dépend de la fréquence des rapports de localisation, du terrain et du comportement de l'animal.
- La précision des limites de la clôture peut varier.
- Les colliers GPS sont uniquement destinés aux animaux adultes, pas aux agneaux.
- Facilité d'utilisation ? Échelle 1 (compliqué) - 10 (simple)

- Rapport qualité-prix (pour ce type d'exploitation de référence) ? Non
- Recommandez-vous cet outil/cette technologie pour d'autres types d'exploitations ? Oui

L'avantage du système de clôture virtuelle est que je sais toujours où se trouvent mes brebis. Il est très intéressant de voir comment elles utilisent l'alpage. Avant, j'étais très stressé lorsque les brebis quittaient la zone située de l'autre côté de la montagne, mais avec le système de clôture virtuelle, j'ai le contrôle total. Je pense que j'aurais abandonné l'élevage de brebis sans ce système..

ELEVEUR NORVÉGIEN

Cela fonctionne pour moi car je peux voir la localisation de mes animaux et les garder dans une zone choisie sans clôtures physiques. Le GPS est précis pour retrouver mes chèvres dans une zone de broussaille.

ELEVEUR FRANÇAIS

★★★★ Il faudrait 2 à 11 ans pour atteindre 61 à 98% d'adoption en Norvège.

www.smartplatform.network

Walk over Weighing (WoW) – Autopesée

Besoin : Détection précoce des troubles (alimentaires, sanitaires...).

- Objectifs :**
- Mesurer la consommation d'eau à l'abreuvoir, au lot ou à l'animal
 - Détecter une fuite d'eau
 - Détecter un potentiel problème lié à une variation de la quantité d'eau consommée

Description : Le système d'autopesée est une cage de pesée avec une contention allégée par rapport au parc de contention. Elle est composée de 2 barres de pesée qui assurent une pesée dynamique. Cela signifie que les animaux n'ont pas besoin de s'arrêter pour être pesés, la balance calcule la moyenne de plusieurs poids lors du passage de l'animal pour afficher un poids.

Mise en place : La cage doit être placée entre deux zones distinctes avec un sens de circulation défini pour inciter le passage à travers la cage de pesée (exemple ci-dessous).

- Bénéfices attendus :**
- Gain de temps : geste d'utilisateur moins ciblé, possibilité de régler la distance de lecture en modulant la puissance
 - Traçabilité : fonctionnelle et comparable à la basse fréquence, distance de lecture légèrement supérieure à la basse fréquence
 - Interopérabilité : compatibilité et liens avec de nombreux systèmes (robots traite, DAC, DAL, balances)

Pays :

France

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) : Ovin viande et lait

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Brebis

Autre source d'information : Projet OtoP 3D : <https://idele.fr/Otop-3D/>

Pièces jointes / liens : <http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

**Prérequis
et/ou limites :**

- Disposer d'un logiciel de gestion du troupeau
- Garantir un temps d'apprentissage aux animaux
- Disposer d'espaces "larges", accessibles et flexibles

**Coûts et
prérequis :**

- Coût mise en place : 5000 € - 15 000 €
- Abonnement requis : Non
- Facilité d'utilisation : 1 (Complicqué) – 10 (Simple)

- Bon rapport qualité prix (pour l'exploitation équipée) : Oui
- Recommanderiez-vous cet outil/technologie sur un autre type d'exploitation ? Oui

Cette technologie fonctionne pour moi car je peux suivre le poids de mes brebis qui sont sur parcours. Avec son panneau solaire la cage d'autopesée fonctionne toute l'année, même sous la neige !

ELEVEUR FRANÇAIS

★★★ Il faudrait 9 à 14 ans pour atteindre 31% à 63% d'adoption en France.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Autopesée à l'abreuvoir

Besoin : Introduire un système d'alerte précoce basé sur l'élevage de précision en production ovine et caprine

- Objectif :**
- Collecte automatique des données de poids et des habitudes d'abreuvement de chaque animal
 - Pas de phase d'habituation des animaux à l'outil
 - Aucun impact sur la routine de travail de l'éleveur
 - Optimiser la production
 - Améliorer le bien-être des animaux

Description : Le SmarTrough est équipé d'une multitude de capteurs qui enregistrent le poids individuel, la consommation d'eau et les habitudes d'abreuvement des brebis et des chèvres.

Les données collectées sont traitées par des algorithmes avancés afin de fournir immédiatement des informations pertinentes à l'éleveur.

Les informations sont ensuite diffusées via une interface web soigneusement conçue pour permettre de maximiser les résultats de l'exploitation.

Le SmarTrough est un produit prêt à l'emploi.

Mise en place : Il est monté, soit sur une auge existante, soit sur une auge intégrée.

Chaque SmartTrough peut accueillir jusqu'à 120 animaux.

Plusieurs dispositifs SmartTrough peuvent être introduits de manière transparente dans la même aire, la même ferme ou la même pâture.

Une fois le dispositif en place, les animaux doivent utiliser les abreuvoirs avec auto-pesée pour s'abreuver, ce qui permet de surveiller et d'enregistrer en continu les données relatives au poids et aux habitudes d'abreuvement.

Le SmartTrough nécessite de l'électricité, de l'eau et une connexion internet pour permettre la communication des données au serveur.

Pays :

Israël

Système de production (Lait et/ou viande et brebis et/ou chèvre) :

Lait/viande ovins et caprins

Type d'animal (brebis, chèvre, renouvellement, agneau, chevreau) :

Agneaux, chèvres

En lien :

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=H0L62DWSZJO](https://www.youtube.com/watch?v=H0L62DWSZJO)

Bénéfices attendus :

- Amélioration du bien-être des animaux
- Augmentation du bénéfice
- Réduire les déchets (principalement dans la consommation d'aliments pour animaux, pour les animaux peu performants)
- Une meilleure gestion de l'exploitation
- Améliorez votre génétique en sélectionnant les meilleures performances

Coûts et prérequis :

- Le coût du système varie en fonction de la taille de l'exploitation.
- Il comprend un paiement unique pour les dispositifs Smart-Trough, un abonnement mensuel et des boucles auriculaires.
- Vous devrez boucler les animaux avec des boucles auriculaires Trough.AI pour que le système prenne en charge la collecte de données individuelles - les boucles sont fournies.

Cette technique me convient parce qu'elle me permet d'économiser de l'argent en m'indiquant les animaux les plus performants et les moins performants.

DAVID, ELEVEUR ISRAËLIEN

